

COMPORTAMIENTO DE LOS VERBOS PSICOLÓGICOS EN INTERACCIÓN CON EL ASPECTO GRAMATICAL IMPERFECTO Y AORISTO¹

DIANA GÓMEZ VÁZQUEZ
Universidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo estudiamos el comportamiento de los verbos psicológicos en interacción con las variedades del aspecto gramatical comúnmente llamadas imperfecto y aoristo (Comrie 1976). Nuestra hipótesis sostiene que es posible obtener una lectura actitudinal estativa de los predicados con verbos psicológicos en imperfecto. Nos basamos en Bertinetto 2004, donde dicho autor propone que es posible extraer una lectura actitudinal a partir de la lectura de habitualidad de los predicados de actividad.

Procederemos en el siguiente orden: en primer lugar, revisamos algunas de las propuestas de clasificación aspectual para estos verbos (Belletti y Rizzi 1988, Grimshaw 1990, Landau 2011); a continuación, aplicamos las nociones de habitualidad y actitudinalidad a los predicados con verbos psicológicos; finalmente, integramos nuestra propuesta dentro de la teoría de la estructura subeventiva de Pustejovsky 1991.

2. LOS VERBOS PSICOLÓGICOS

La etiqueta verbos psicológicos, de acuerdo con Bosque y Gutiérrez-Rexach 2009, pp. 411-412, recoge «los verbos bivalentes que expresan reacciones, inclinaciones y actitudes psíquicas de los individuos en relación con las personas o las cosas». En general, las propuestas clasifican los predicados psicológicos en varias subclases en función de la posición ocupada por el participante que recibe papel temático de experimentante,² esto es, sujeto u objeto (cf. Levin 1993, donde se propone una clasificación de los verbos psicológicos del inglés en dos clases, transitivos e intransitivos). Uno de los primeros trabajos es el de Belletti y Rizzi 1988, quienes proponen una clasificación que gira en torno al argumento con papel temático de experimentante. Estos autores se concentran en el estudio de las peculiaridades sintácticas de estos verbos en italiano, para los que proponen la siguiente clasificación: *a)* experimentante nominativo y tema acusativo: *Gianni teme questo* («Gianni teme esto»); *b)* experimentante acusativo y tema nominativo: *Questo preoccupa Gianni* («Esto preocupa [a] Gianni»); *c)* experimentante dativo y tema nominativo: *Questo piace a Gianni* («Esto [le] gusta a Gianni»). A partir de este trabajo, Grimshaw 1990 elabora su propuesta de análisis para estos verbos. De esta última, nos interesa señalar los siguientes matices, aportados acerca del aspecto léxico de estos verbos: la primera de las clases descrita por Belletti y Rizzi se caracterizaría por ser

¹ Este trabajo se ha beneficiado de los numerosos y valiosos comentarios de Luis García Fernández, Luis Ángel Sáez del Álamo y María Jesús Fernández Leborans. Los errores que pudieran subsistir son únicamente responsabilidad de la autora.

² La definición del papel temático de experimentante varía de autor a autor y es dependiente de qué verbos se incluyan dentro de la clase de los verbos psicológicos, que agrupa, según la propuesta de cada autor, predicados varios como *olvidar*, *molestar*, *asustar*, *saber*, *amar*, *pensar*, pero no otros como *soñar*, *imaginar*, *ver*, que cabrían dentro de la etiqueta psicológicos; no obstante, algunos autores incluyen algunos de estos últimos dentro de la clase de los predicados psicológicos (cf. Blake 1994, Payne 1997). En consecuencia, la noción de experimentante resulta algo confusa. Véase Moreno 2003 a este respecto.

estativa;³ el resto de predicados psicológicos pertenecientes a la segunda y tercera clase de Belletti y Rizzi se comportaría como predicados eventivos, es decir, no estativos. Otros trabajos más recientes como Landau 2011 parecen ratificar el carácter estativo atribuido a la primera de las clases descritas por Belletti y Rizzi 1988; por otro lado, en cuanto al carácter aspectual de las otras dos clases, Landau señala que el comportamiento de la clase II es ambiguo entre una lectura estativa y eventiva, mientras que los verbos de la clase III son estativos.

En este trabajo optamos por seguir la clasificación propuesta por Belletti y Rizzi 1988, por ser la más utilizada:

- (1) Clase I: Sujeto experimentante (*odiar, temer, amar*)
 Clase II: Objeto experimentante acusativo (*asustar, sorprender, divertir*)
 Clase III: Objeto experimentante dativo (*gustar*).

2.1. El aspecto léxico de los predicados psicológicos

A continuación, revisaremos cada una de estas clases con el objetivo de caracterizarlas aspectualmente, especialmente, por su relevancia para nuestro estudio, la clase II, de la que tratará en más profundidad el apartado 3.

2.1.1. Predicados psicológicos de la clase I

De acuerdo con lo dicho en los apartados anteriores, los verbos pertenecientes a la clase I (aquellos con sujeto experimentante como *odiar, temer* o *amar*) se comportarían como estativos, es decir, se trataría de eventualidades no dinámicas y atéticas, tanto en las formas verbales del imperfecto como del aoristo. Puede comprobarse su estatus aspectual mediante la aplicación de las siguientes pruebas: compatibilidad con la perífrasis progresiva, con modificadores adverbiales como «durante x tiempo» o «en x tiempo» o su compatibilidad con la interpretación habitual.

La perífrasis progresiva es uno de los diagnósticos que habitualmente se utilizan para discriminar los estados de los predicados no estativos. De acuerdo con De Miguel 1999, la agramaticalidad de la perífrasis con los estados se debería a que «resulta semánticamente contradictorio expresar el progreso en el tiempo de un evento que se caracteriza por no manifestar avance o cambio». Ello explicaría la agramaticalidad de los ejemplos en (2a) frente a la gramaticalidad de los ejemplos en (2b) con una actividad y una realización, respectivamente. La agramaticalidad de los logros como *perder las llaves* con la perífrasis progresiva se debe a la imposibilidad de focalizar una fase de un predicado puntual, ya que carece de duración:

- (2) a. *Ana está {admirando/queriendo/temiendo} a su marido
 b. Ana está {nadando/comiendo una manzana/*perdiendo las llaves}

³Atendemos a la siguiente clasificación aspectual de los predicados en función de los rasgos estático, durativo y télico. En la tabla, el signo [+] indica que se posee tal rasgo; el signo [-] señala que se carece de él; [0] señala que no es posible aplicar tal rasgo:

	Estático	Durativo	Télico
Estados	+	+	0
Actividades	-	+	-
Realizaciones	-	+	+
Puntuales atéticos	-	-	-
Logros	-	-	+

Tabla 1

En segundo lugar, los estados son incompatibles con complementos del tipo «en x tiempo», ya que carecen de un fin natural o *telos*, es decir: se trata de eventualidades que no culminan (3a) frente a los logros que cuentan con un fin natural (3c). Por el contrario, si son compatibles con el modificador adverbial «durante x tiempo», ello indica que se trata de eventualidades durativas al igual que las actividades (3b):

- (3) a. Juan admiró a Luis durante tres años/*en tres años
 b. Juan nadó durante una hora/*en una hora
 c. Juan llegó *durante una hora/en una hora

Por último, tan solo los estados no admiten ser interpretados como habituales en presente de indicativo (Arche 2006, p. 45). Considérense los ejemplos siguientes:

- (4) a. *Habitualmente, Ana {admira/quiere/teme} a su marido
 b. Habitualmente, Ana {nada/come una manzana/pierde las llaves}

(4a) muestra que los estados son incompatibles con la interpretación habitual, inducida en este caso por el adverbio *habitualmente*. (4b) recoge ejemplos de predicados de actividad, realización y logro, que sí son compatibles con esta lectura. No obstante, nótese que con predicados de estado sí es posible la lectura habitual:⁴

- (5) a. Habitualmente, Ana está cansada después de trabajar
 b. Habitualmente, Juan está en el bar por las tardes

Hemos dicho que los verbos psicológicos de este primer grupo se comportan como estados tanto en las formas verbales del imperfecto como del aoristo; sin embargo, existen casos donde es posible extraer una lectura no estativa:

- (6) a. Juan odió reconocer que se había equivocado
 b. Juan odia reconocer cuándo se equivoca
 c. Juan odió tener que ir de compras con su mujer
 d. Juan odia tener que ir de compras con su mujer

Los ejemplos de (6) difieren en cuanto a su interpretación aspectual. (6b) y (6d), con el verbo en el pretérito imperfecto, se comportan como predicados estativos de individuo, en tanto que caracterizan al individuo del que se predica la propiedad *odiar*, *ir de compras* o *reconocer cuándo existe una equivocación*, mientras que (6a) y (6c) se comportan como predicados no estativos con el verbo en pretérito perfecto simple,⁵ ya que refieren a momentos puntuales, instantáneos, en los que se produjo el evento *odiar*. Es relativamente fácil obtener esta lectura de los ejemplos (6a) y

⁴ Los predicados de individuo son incompatibles con esta lectura (i), si bien pueden encontrarse casos en los que es posible obtener una interpretación habitual de estos predicados (ii):

- (i) *Habitualmente, Ana es {rubia/alta}
 (ii) Normalmente, Juan es agradable con los compañeros

Véase Arche 2006 para una explicación de estos casos.

⁵ En el ejemplo (3a) veíamos que era posible una interpretación aspectual no eventiva aun apareciendo el verbo psicológico en pretérito perfecto simple.

(6c), de los que se entiende que se trata de una situación puntual;⁶ sin embargo, es más difícil obtener esta interpretación de una oración como *La odió durante toda su vida*, donde el lapso de tiempo que dura el evento *odiar* es distinto, y se comporta como un estado.

2.1.2 Predicados psicológicos de la clase II

En el trabajo de Bertinotto 1986, p. 273, predicados como *estornudar*, *toser*, *dar un grito*, *sobresaltarse* o *asombrarse* son caracterizados como eventos puntuales atélcos (o semelfactivos en la terminología de Smith 1991), esto es, eventos no durativos que carecen de un fin natural o *telos*. Vamos a ver que esta caracterización es adecuada para la clase II de los verbos psicológicos, aquellos con experimentante acusativo como *asustar*, *sorprender* o *divertir*. Por último, apuntamos que es posible obtener una lectura estativa de estos predicados, como veremos en detalle en el apartado 3.

Comprobemos si la caracterización como predicados puntuales atélcos es adecuada para la clase II. En primer lugar, su comportamiento con los modificadores adverbiales «en x tiempo» y «durante x tiempo» muestra que estos predicados no son compatibles con los primeros, dado que se trata de eventos puntuales, y por tanto, carecen de duración. Su comportamiento es idéntico al de los predicados puntuales atélcos como *estornudar* o *llamar a la puerta* (7c):

- (7) a. Juan {asustó/enfadó} al niño ?durante una hora/*en 10 minutos
 b. El niño se asustó con el ruido proveniente de la caldera ?durante una hora/*en una hora
 c. El niño {estornudó/llamó a la puerta} ?durante una hora/*en una hora

Por el contrario, con «durante x tiempo» es posible obtener una lectura en la que el evento *asustar* o *enfadar* se repite. Véanse los ejemplos a continuación, donde se favorece esta última lectura mediante argumentos en plural como *los gritos* o *los ruidos*:

- (8) a. Los gritos asustaron al niño durante una hora/*en una hora
 b. El niño se asustó con los gritos durante una hora/*en una hora
 c. El niño se asustó con los ruidos provenientes de la caldera durante un ahora/*en una hora

En los ejemplos de (8) la interpretación que se obtiene consiste en la existencia de varios eventos de *asustar* que se suceden en el lapso de una hora; por tanto, estos predicados se reinterpretan como actividades, es decir, una sucesión de eventos puntuales atélcos. Ello permitiría explicar la compatibilidad con la perífrasis progresiva de estos predicados en los ejemplos siguientes:

- (9) a. Juan estuvo {asustando/aburriendo} al niño con sus historias
 b. Los gritos {están/estaban asustando} al niño
 c. El niño se {está/estaba asustando} con los gritos de su padre

Por último, veamos si es posible obtener una lectura habitual de estos predicados en las formas del imperfecto:

⁶ Parece razonable suponer que, en la interpretación de los ejemplos en (6), el tiempo en que aparece codificado el verbo de la cláusula subordinada es relevante para la determinación del aspecto léxico del verbo psicológico. No podemos profundizar en este aspecto, dados los límites de este trabajo.

- (10) a. Normalmente, el niño se asusta con los gritos de su padre
 b. Normalmente, los gritos del profesor asustaban a los alumnos
 c. Normalmente, mis hijos se asustan con los ruidos provenientes de la calle por la noche

Tal y como muestran los ejemplos en (10), la clase II es susceptible de recibir una interpretación habitual, en este caso inducida por el adverbio *normalmente* y el pretérito imperfecto. A partir de estos ejemplos elaboraremos en el apartado 3 nuestra hipótesis sobre su estatividad, al ser reinterpretados como actitudinales.

2.1.3. Predicados psicológicos de la clase III

La clase III con experimentantes dativos formada por verbos como *gustar* se asemeja a la clase I; no obstante, creemos que es posible una interpretación puntual en las formas del aoristo, al igual que sucedía en la clase II. En primer lugar, en las formas del imperfecto *gustar* se comporta como un estado, como muestran los ejemplos siguientes:

- (11) a. Me gusta la música durante una hora/*en una hora
 b. Me gusta ir de paseo durante una hora/*en una hora

Hay que señalar que en el ejemplo (11b) el modificador *durante una hora* no modifica a *gustar*, sino a *ir de paseo*. En el caso de (11a), la gramaticalidad con el modificador adverbial *durante una hora* evidencia que nos encontramos ante una eventualidad durativa. Asimismo, nótese que es agramatical combinar estos ejemplos con el modificador *habitualmente*, ello indica que nos encontramos ante predicados de individuo:⁷

- (12) a. *Habitualmente, me gusta el concierto
 b. *Habitualmente, me gusta ir de paseo

Pese a que se trataría de predicados de estado, es posible combinarlos con la perífrasis progresiva:

- (13) El concierto me está gustando

Arche 2006, p.75 n. 25 señala que la compatibilidad de ciertos estados como *gustar* con la perífrasis progresiva se debe a la naturaleza del objeto; así, en los siguientes ejemplos de Arche, oraciones como (14b) no son gramaticales con la perífrasis debido a que *una mesa* (14b) no experimenta evolución o desarrollo en el tiempo, frente a *una película* (14a) o *un concierto* (13):

- (14) a. Me estaba gustando la película, pero encontré esa escena tan asquerosa que me fui del cine
 b. ??/* Me estaba gustando la mesa, pero no la compré al final

Este mismo verbo en el aoristo no se comporta necesariamente siempre como un predicado de estado, sino que admite una lectura puntual:

- (15) a. Me gustó el concierto
 b. Me gustó el concierto durante 10 minutos/*en 10 minutos
 c. Me gustó el modo en que te deshiciste de él

⁷ Véase la nota 4.

En (15a) tenemos un evento en el que a un individuo le gustó el concierto, es decir, se trataría de una transición de «no gustar» a «gustar». Estaríamos ante un evento puntual de transición entre dos estados (Pustejovsky 1988). La lectura de (15b) es diferente, ya que mediante el modificador *durante 10 minutos* obtenemos una lectura de estado, que se extiende en el tiempo. Por último, en el ejemplo (15c) tenemos nuevamente un evento puntual de transición entre dos estados: «no gustar» y «gustar». Los ejemplos vistos no se comportan de igual modo a los vistos en el apartado 2.1.2., correspondientes a la clase II de los predicados psicológicos. Si bien se trata de eventos puntuales, estas dos clases difieren en cuanto a la interpretación télica o atélica, ya que tan solo la clase II puede ser interpretada como atélica en combinación con un modificador como «durante x tiempo», donde se interpreta como un evento que se repite más de una vez. Ello no sucede con predicados como *gustar*, correspondiente a la clase III.

2.1.4. Recapitulación

Hemos comprobado que los predicados correspondientes a la clase I y III se comportan como estativos, aunque en determinados contextos es posible obtener una lectura puntual para ambas clases de predicados psicológicos. Los miembros de la clase III se comportan como predicados eventivos; sin embargo, es posible obtener una lectura estativa en las formas del imperfecto. En la sección siguiente detallamos nuestra propuesta, que nos permite explicar cómo se obtiene la lectura estativa a partir de los predicados puntuales atélicos.

3. HABITUALIDAD Y ACTITUDINALIDAD

Una vez caracterizada la clase II de los predicados psicológicos, es momento de proporcionar una explicación teórica a su conversión de predicados no estativos, puntuales atélicos, a predicados de estado. Para ello, tomamos como punto de partida el trabajo de Bertinetto 1986, donde se propone que es posible obtener una lectura actitudinal a partir de la lectura habitual⁸ de los predicados de actividad. Nuestra propuesta es que no solo se puede obtener esta lectura de los predicados de actividad, sino que también es posible a partir de los predicados puntuales atélicos siempre que estos aparezcan en alguna de las formas del aspecto imperfecto, a partir de la cual se podrá obtener la lectura habitual, y de esta la actitudinal. Con todo ello no queremos decir que los habituales sean siempre estativos. Siguiendo a Bertinetto 2004, tendríamos que distinguir dos tipos de predicados estativos: contingentes (*ser feliz*) y permanentes (*ser alto*). A su vez, los estativos permanentes se subdividirían en genéricos (*Los perros tienen cuatro patas*, con un ejemplo de Bertinetto) y actitudinales (*ser cantante*), aquellos que refieren a propiedades permanentes de un individuo que lo caracterizan. A su vez, los actitudinales formarían parte de los habituales⁹ (*Juan canta*). Estos últimos podrían subdividirse en actitudinales y no actitudinales o habituales puros (*Juan canta a menudo*), que tendrían sentido iterativo.

⁸ Martínez-Atienza 2004 defiende que la lectura de habitualidad es también posible con el resto de variedades aspectuales, y no solo con el imperfecto. De acuerdo con la autora, el macroevento o hábito implica la iteración de varios eventos, microeventos, cuya repetición constituye un hábito del sujeto del cual se predica. Esta autora considera que es posible obtener la lectura de habitual a partir de microeventos con una valencia aspectual distinta del imperfecto, esto es, prospectivo, continuativo, perfecto, aoristo, etc.; por tanto, la lectura de habitual se obtiene a través de un «proceso de inducción». En consecuencia, a diferencia de Bertinetto 2004, Martínez-Atienza no considera el habitual como una de las variedades del imperfecto, junto con el progresivo y el continuo.

⁹ En cuanto al origen de la habitualidad, se ha mantenido que en las lenguas romances, dado que los predicados habituales se construyen con las formas verbales del imperfecto, esta tiene su origen en la imperfectividad (Comrie 1976, Bertinetto 1986).

Ilustración 1

De acuerdo con Bertinetto, los predicados actitudinales se obtendrían a partir de la lectura de habitualidad de los predicados de actividad. Lo que aquí proponemos es que esta lectura, actitudinal, también podría extraerse de los predicados puntuales atélicos, en el sentido de propiedad caracterizadora del individuo al que se le atribuye, a pesar de que, en el caso de los puntuales atélicos, el significado por defecto no sea estativo. Ello iría en línea con la intuición de Bertinetto 2004, p. 309, de que los actitudinales:

exhiben la forma particular de la habitualidad accesible a los predicados que se vuelven contextualmente estativos permanentes; i. e. predicados caracterizados por el hecho de que la (mayor o menor) aparición regular de un cierto evento se torna propiedad permanente de un individuo (o conjunto de individuos).

No obstante, no todas las eventualidades serían susceptibles de interpretarse como actitudinales; así, por ejemplo, eventualidades como *construir una valla* o *pintar la casa* no se prestarían a esta reinterpretación frente a *cantar*, *fumar* o *comer mucho*. Ello se debe a que no todos los predicados pueden desarrollar un significado actitudinal, ya que no todos pueden ser concebidos como propiedades caracterizadoras de un individuo (Bertinetto 2004, p. 314). Por tanto, los predicados con aspecto imperfecto habitual podrán ser estativos o no estativos. Serán estativos en el caso de interpretarse como actitudinales; por el contrario, serán eventivos cuando se trate de predicados no actitudinales (o habituales puros). La hipótesis con la que trabajamos es que los predicados psicológicos de la clase II tendrán propiedades aspectuales distintas en función del aspecto gramatical, imperfecto o aoristo, en que aparezca el verbo. Siguiendo la idea de Martínez-Atienza, podríamos considerar el macroevento o hábito, que aparece en imperfecto, integrado por microeventos con aspecto aoristo.

Vamos a probar, aplicando las pruebas que utiliza Bertinetto 2004, que los predicados psicológicos de la clase II en aspecto imperfecto pueden denotar propiedades permanentes de los individuos de los que se predicán. En primer lugar, los predicados estativos permanentes, a diferencia de los predicados estativos contingentes, admiten la modificación mediante adverbios temporales, como indica Bertinetto 2004, p. 308:

(16) Actitudinales:

- a. *Esta mañana durante un rato Juan se asustaba de los perros
- b. *Ahora mismo, Juan se asusta de los perros

- (17) Estativos contingentes:
- a. Esta mañana durante un rato estaba enfadada con Juan
 - b. Ahora mismo, Juan es muy desgraciado
- (18) Estativos permanentes:
- a. *Esta mañana durante un rato Juan era alto
 - b. *Ahora mismo, Juan es alto

Los ejemplos de (16) han de interpretarse como propiedades caracterizadoras de los individuos, y es en este sentido que son incompatibles con los adverbios temporales que delimitan temporalmente la extensión del estado. Tanto en (16a) como (16b) el «asustarse de los perros» es un rasgo caracterizador permanente del individuo *Juan*. Los ejemplos de (18), predicados estativos permanentes, exhiben el mismo comportamiento con estos adverbios que los actitudinales. La propiedad «ser alto» del individuo *Juan* se cumple tanto para *esta mañana* como para *ahora mismo*. El comportamiento de estos dos grupos, estativos permanentes y actitudinales, con los modificadores adverbiales temporalmente delimitadores contrasta con el de los predicados estativos contingentes con estos adverbios. Si para los primeros la combinación con tales adverbios genera agramaticalidad, con estos últimos los ejemplos resultantes son totalmente aceptables, puesto que las propiedades recogidas en (17) son contingentes y, por tanto, pueden fijarse límites temporales para tales propiedades.

En segundo lugar, a diferencia de los habituales –que pueden combinarse con las perífrasis habituales (*soler, tener la costumbre de*) y adverbios que expresen habitualidad (*habitualmente, generalmente, normalmente*)–, los actitudinales no son compatibles ni con estas perífrasis ni estos adverbios (Martínez-Atienza 2004, p. 352). Veamos uno de los ejemplos de Martínez-Atienza:

- (19) Pedro suele bailar flamenco

El ejemplo de (19) ha de interpretarse necesariamente como un predicado con lectura de habitual, pues la perífrasis es incompatible con el sentido actitudinal de tal oración, que podríamos parafrasear como sigue: ?? *Pedro suele ser bailaor de flamenco*.

- (20) a.?? Pedro suele asustarse de los perros
b.?? Pedro suele ser alto

En los ejemplos de (20) la lectura de actitudinal de la oración en (a) con el verbo *asustarse* no es compatible con la perífrasis habitual, ya que se trata de un predicado caracterizador; por otro lado, el ejemplo de (a) exhibe el mismo comportamiento que el ejemplo de (20b), un predicado estativo permanente, el cual es incompatible con la lectura de habitualidad.

4. ESTRUCTURA SUBEVENTIVA

Siguiendo la propuesta de Pustejovsky 1991, creemos que las dos variedades del aspecto gramatical que tenemos en cuenta en este estudio podrían focalizar distintos subeventos de la estructura subeventiva. La estructura subeventiva de los predicados puntuales atéticos podría constar de un único evento en su interpretación semelfactiva (21). En caso de iteración, su estructura subeventiva sería idéntica a la de las actividades (22), pues se durativizaría. Se trataría de un proceso (P), es decir, una serie de eventos que identifican la misma expresión semántica (Pustejovsky 1988, p. 40).

(21)

(22)

Si se concibe el hábito en los mismos términos que las actividades, la situación sería la siguiente (23): el hábito constaría de una serie de subeventos, en este caso, eventos puntuales atéticos. Al ser eventos puntuales, el aoristo permitiría focalizar una sola ocurrencia, si no se especifica el número de veces que ocurre el evento (cf. Arche 2006, p. 158); mientras que con el imperfecto se podría focalizar un período más o menos extenso de la situación donde ese evento se repite. El hecho de que el evento se repita más o menos regularmente lo convierte en habitual. A partir de la interpretación como habitual, podría reinterpretarse como actitudinal siempre que pueda considerarse una propiedad permanente de un individuo, como el ejemplo en (24).

(23)

(24) Se asusta de los perros desde pequeño.

Para explicar su reinterpretación como actitudinales, Bertinetto 2004, p. 310, propone que los actitudinales se derivarían de predicados eventivos que han perdido el componente *e* (evento) presente en los habituales. La intuición de Bertinetto sigue, en líneas generales, la propuesta de Kratzer 1995, donde se dice que tan solo los predicados de estado cuentan con un argumento davidsoniano (Davidson 1967), que permite anclar los modificadores espacio-temporales del predicado. Podemos comprobar este punto mediante los siguientes ejemplos:

(25) a. Se asustó de los perros en la piscina

b. Se asustó de los perros ayer

(26) a. *Se asusta de los perros en el parque

b. *Se asusta de los perros hoy

(27) a. Normalmente, se asusta de los perros en el parque

b. #Normalmente, se asusta de los perros hoy

Los ejemplos de (25) muestran que con el aoristo los modificadores espacio-temporales son compatibles con la lectura episódica inducida en este caso por el verbo, que introduciría un argumento eventivo *e*, que permitiría anclar ambos modificadores. Ello contrasta con los ejemplos en (26), donde los verbos en el imperfecto son incompatibles con ambos modificadores. Siguiendo la idea de Bertinetto, al tratarse de estados, predicados de individuo, carecerían del argumento eventivo que permitiría anclar estos modificadores adverbiales. Por último, nótese que en (27) los predicados habituales son compatibles con estos modificadores, a excepción del adverbio *hoy*, que necesariamente indica la existencia de una sola ocurrencia de tal evento, y por ello, resulta incompatible con la interpretación iterativa o habitual del imperfecto en este caso. La aceptabilidad de (27a) se explica por la presencia del argumento eventivo en este predicado.

5. CONCLUSIONES

Los predicados psicológicos de la clase II (*asustar, enfadar*) pueden comportarse como estados o predicados puntuales atéticos en función del aspecto gramatical, imperfecto o aoristo, en que aparezca codificado el verbo. A partir de la forma en imperfecto, es posible obtener una lectura habitual de estos verbos, y de esta una lectura actitudinal estativa, siempre que se trate de un predicado que pueda reinterpretarse como una propiedad caracterizadora permanente de un individuo por su repetición o aparición regular.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Arche, M. J. 2006: *Individuals in Time: tense, aspect and the individual/stage distinction*, Amsterdam; Filadelfia, J. Benjamins, cop.
- Belletti, A. y Rizzi, L. 1988: «Psych-verbs and θ -theory», *Natural Language and Linguistic Theory* 6, pp. 291-352.
- Bertinetto, P. M. 1986: *Tempo, Aspetto e Azione nel Verbo Italiano*, Firenze, Accademia della Crusca.
- Bertinetto, P. M. 2004: «Estativos, progresivos, habituales», en García Fernández, L. y Camus Bergareche, B. (eds.) *El pretérito imperfecto*, Madrid, Gredos, pp. 273-316.
- Blake, B. J. 1994: *Case*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Bosque, I. y Gutiérrez-Rexach, J. 2009: *Fundamentos de sintaxis formal*, Madrid, Akal.
- Comrie, B. 1976: *Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Davidson, D. 1967: «The Logical Form of Action Sentences», en Rescher, N. (ed.) *The Logic of Decision and Action*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
- Grimshaw, J. 1990: *Argument Structure*, Cambridge (Mass.), MIT Press.
- Kratzer, A. 1995: «Stage-level and Individual-level Predicates», en Carlson, G. y Pelletier, J. F. (eds.) *The Generic Book*, Chicago, The Chicago University Press.
- Landau, I. 2011: *The Locative Syntax of Experiencers*, Cambridge (Mass.), MIT Press.
- Levin, B. 1993: *English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation*, Chicago, University of Chicago Press.
- Martínez-Atienza, M. 2004: «La expresión de la habitualidad en español», en García Fernández, L. y Camus Bergareche, B. (eds.), *El pretérito imperfecto*, Madrid, Gredos, pp. 348-378.
- Miguel, E. de. 1999: «El aspecto léxico» en Bosque, I. y Demonte, V. (dirs.), *Gramática descriptiva de la lengua española*, vol. II, Madrid, Espasa Calpe, pp. 2977-3060.
- Moreno Cabrera, J. C. 2003: *Semántica y gramática: sucesos, papeles semánticos y relaciones semánticas*, Madrid, Antonio Machado Libros.
- Payne, T. E. 1997: *Describing Morphosyntax: A Guide for Field Linguistics*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Pustejovsky, J. 1991: «The Syntax of Event Structure», en Mani, I., Pustejovsky, J. y Gaizauskas, R. (eds.), *The Language of Times: a Reader*, New York, Oxford University Press, pp. 33-60.
- Smith, C. S. 1991: *The Parameter of Aspect*, Dordrecht, Kluwer Academic.